

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

Tratamiento ortodóntico en paciente clase III esquelética, con mordida abierta y patrón hiperdivergente

Orthodontic treatment in skeletal class III patient with open bite and hyperdivergent pattern

María José Mogro Franco¹. Tanya Moreira Campuzano²

¹ Egresado Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. mariajosemogrofranco@hotmail.com

² Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. tanya1309@hotmail.com.ar

Correspondencia:

mariajosemogrofranco@hotmail.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

La maloclusión clase III esquelética corresponde a una de las maloclusiones más complejas en cuanto a su tratamiento, es de origen multifactorial siendo la herencia y el ambiente los factores más relevantes. Su abordaje en etapa temprana disminuirá la posibilidad de tratamientos complicados, obteniendo resultados más favorables para el paciente. Objetivo: Describir el tratamiento ortodóntico en paciente clase III esquelética con mordida abierta anterior y patrón hiperdivergente. Método: Corresponde a una investigación con diseño cualitativo, no experimental, tipo descriptivo. Se aplicó el método inductivo y analítico con técnica de investigación bibliográfica y estudio de un caso clínico. Se presenta un paciente femenino de 11 años a consulta con clase III esquelética, hiperdivergente, con mordida abierta, clase III molar bilateral. Se realizó un tratamiento integral ortopédico – ortodóntico, se colocó un dispositivo intraoral para la expansión en combinación con la máscara facial para protracción maxilar, seguida de aparatología fija. Resultados: Después de 18 meses de tratamiento, se obtuvieron cambios en la clase esquelética, a nivel dentario como la corrección de la mordida abierta, línea media, mejoró el overbite y overjet, clase molar funcional, clase canina I bilateral, labios funcionales y mejora del perfil. Conclusiones: El diagnóstico y tratamiento de la maloclusión clase III es un desafío, el tratamiento ortopédico – ortodóntico es una excelente alternativa para su abordaje en pacientes en crecimiento, permite lograr cambios esqueléticos, dentarios y en tejidos blandos.

Palabras Clave: Clase III esquelética, expansión, protracción

ABSTRACT

Skeletal class III malocclusion corresponds to one of the most complex malocclusions in terms of treatment, it is of multifactorial origin being heredity and environment the most relevant factors. Its early approach will reduce the possibility of complicated treatments, obtaining more favorable results for the patient. Objective: To describe orthodontic treatment in skeletal class III patients with anterior open bite and hyperdivergent pattern. Method: It corresponds to a qualitative, non-experimental, descriptive research design. The inductive and analytical method was applied with bibliographic research technique and a clinical case study. An 11 year old female patient with skeletal class III, hyperdivergent, with open bite, bilateral class III molar. A comprehensive orthopedic-orthodontic treatment was performed, an intraoral device was placed for expansion in combination with a facial mask for maxillary protraction, followed by fixed appliances. Results: After 18

months of treatment, changes were obtained in the skeletal class, at the dental level such as correction of open bite, midline, improved overbite and overjet, functional molar class, bilateral canine class I, functional lips and improvement of the profile. Conclusions: The diagnosis and treatment of class III malocclusion is a challenge, orthopedic-orthodontic treatment is an excellent alternative for the treatment of class III malocclusion.

Keywords: Skeletal Class III, expansion, protraction, protraction

INTRODUCCIÓN

La Clase III es considerada una de las maloclusiones de mayor complejidad en cuanto a su tratamiento. (1). Rodríguez et al. (2) la definen como un problema esquelético anteroposterior donde se encuentran alteraciones en las estructuras óseas, dentarias y también las musculares, la deficiencia maxilar en sentido sagital y transversal es el componente que más alteraciones presenta. Hernández et al. (3) manifiestan que la prevalencia de la maloclusión clase III difiere en base a los grupos étnicos, indicando que en los individuos japoneses la frecuencia es próxima al 5%, en la población china oscila entre 4 y 14% y en caucásicos es del 1%. Layana (4) señaló en base a su estudio realizado en nuestra población, en la Clínica de especialidades INCAFOE Guayas en el área de ortodoncia, determinando que la clase III presentaba una prevalencia del 7% además el sexo masculino fue el que obtuvo una mayor prevalencia.

En este tipo de maloclusión es complicado para el profesional predecir cual será el crecimiento de los pacientes tanto en magnitud como en dirección. Aunque se hayan obtenido resultados favorables posterior al tratamiento activo, los pacientes Clase III son propensos a presentar recidiva y poca estabilidad. (5).

Se debe determinar cuál es la estructura que dió origen a la maloclusión, si fue por una maxilar hipoplásico, una mandíbula hiperplásica o una combinación de ambos componentes esqueléticos. (6). Una vez determinado esto, se realizará la planificación del tratamiento definiendo cual será el abordaje del mismo ya sea la compensación dental u ortodóntico quirúrgico. Con el fin de obtener estabilidad oclusal, armonía facial y estimar la duración del tratamiento que suele ser esencial para el paciente. (7)

Rodríguez et al. (2) en 2017 utilizaron en su investigación para el tratamiento de expansión y protracción maxilar de una paciente clase III esquelética por retrusión maxilar, en dentición mixta, con patrón de crecimiento hipodivergente, el dispositivo de disyunción Hass seguido de la aplicación de la máscara de protracción de Petit, para posteriormente colocar aparatología fija, concluyendo que la máscara facial es el aparato con resultados más favorables acorto plazo, para el tratamiento de maloclusión Clase III por retrusión maxilar.

Macias et al. (1) en el año 2018 realizaron un estudio mediante el uso de la máscara facial de protracción Morales MINI en una paciente clase III esquelética, en edad temprana obteniendo cambios estructurales transversales y sagitales principalmente de tipo dental y funcional con efectos favorables en el aspecto facial.

En al año 2018 Bedolla et al. (8) utilizaron la máscara facial junto con la expansión maxilar para tratar a una paciente clase III esquelética causada por una combinación de maxilar ligeramente retruido y mandíbula protruida, en dentición primaria, con patrón de crecimiento horizontal manifestando que la terapia combinada logra una mejora en el perfil y la autoimagen, además de otros aspectos psicosociales.

Valencia Dilan et al. (9) en 2023 reportaron un caso clínico de un paciente con clase III esquelética, hiperdivergente, con mordida cruzada posterior y mordida borde a borde anterior el tratamiento expansión esquelética del maxilar (MSE) y la distalización inferior mediante microtornillos en Shelf mandibular más la aparatología fija fue la opción escogida, obteniendo resultados muy favorables y concluyendo que los trastornos transversales, son problemas relativamente

comunes que se originan en la infancia, uno de sus factores etiológicos son los hábitos, estos trastornos pueden persistir hasta la adultez si no se tratan adecuadamente, requieren un diagnóstico preciso y un tratamiento temprano para evitar complicaciones futuras. (9).

Como se menciona previamente se encuentran varias opciones para el tratamiento de una clase III esquelética, entre los cuales tenemos tratamientos ortopédicos, ortodóncicos o cirugía ortognática (10). La expansión rápida maxilar junto con la máscara facial, y posteriormente el uso de ortodoncia fija es una de las opciones más recomendadas por varios autores.

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Paciente sexo femenino, de 13 años de edad, raza mestiza, quien llegó a consulta del programa de Especialización en Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil período 2023 – 2024 en compañía de su madre, no refiere estar cursando ningún tratamiento médico, no ha tenido complicaciones con anestésicos, tampoco presenta enfermedad sistémica actual, se reporta antecedentes de clase III por prognatismo en la madre. La representante refiere como motivo de consulta: "Arreglar los dientes de mi hija". Entre sus antecedentes odontológicos solo ha tenido tratamiento de operatoria.

Al examen clínico facial se observa paciente con biotipo Dolicofacial, en la evaluación de tercios: tercio superior 63mm, tercio medio 64mm y tercio inferior 68mm (figura 1A), perfil recto, malar poco expresivo, incompetencia labial y labio superior retruido (figura 1B), sonrisa asimétrica (figura 1C). Intraoralmente se observa dentición permanente, mordida abierta anterior, desviación de línea media inferior 2mm hacia el lado derecho (figura 1D), clase III molar bilateral, clase canina no aplica (figura 1E-F), en la vista oclusal se observa apiñamiento severo en maxilar superior, arcada superior con forma triangular, vestibuloversión de piezas 11 y 21,

palatoversión de piezas 12 y 22, infraoclusión de piezas 13 y 23, presencia de caries en piezas 14, 16 y 26 (figura 1G), la arcada inferior presenta forma ovoide, apiñamiento leve, giroversión de piezas 43 y 33, linguoversión de piezas 42 y 32, presencia de caries en piezas 36 y 46 (figura 1H).

Figura 1: Fotografías extraorales (A. frente B. perfil C. sonrisa). Fotografías intraorales. (D. frontal E. lateral derecha F. lateral izquierda, G. oclusal superior H. oclusal inferior)

Fuente: Paciente de la Clínica Posgrado Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023 – 2024

Estudio de Modelos

En el estudio de los modelos se encontró una forma de arco triangular en el modelo superior y una forma ovoide en el modelo inferior, una total de 24 piezas dentarias permanentes, línea media inferior alterada 2mm hacia la derecha, overjet +1mm y overbite -2,4 (Figura 2)

- Perímetro de arco: Superior: 85mm Inferior: 81mm
- Ancho Intercanino: Superior: No aplica (piezas ectópicas) Inferior: 25mm
- Ancho intermolar: Superior: 52mm Inferior: 46mm.

Figura 2: Modelos de estudio

Fuente: Paciente de la Clínica Posgrado Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023 2024

Estudio Radiográfico

La radiografía panorámica (figura 3A) mostró la presencia de gérmenes de los terceros molares superiores e inferiores en desarrollo normal. En la radiografía lateral del cráneo (figura 3B) se realizaron los análisis cefalométricos de Jaraback, Ricketts (figura 4A-B) y McNamara se obtuvo como diagnóstico cefalométrico paciente clase III esquelético combinada, con crecimiento vertical, mordida abierta anterior, proinclinación de incisivos superiores, retroinclinación de incisivo inferior, biprotusión dentaria, labio superior con retroquelia y vía faríngea superior disminuida.

Figura 3: A. Radiografía panorámica inicial B. Radiografía lateral del cráneo inicial

Fuente: Paciente de la Clínica Posgrado Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023 – 2024

Figura 4: A. Análisis cefalométrico inicial Jaraback B. Análisis cefalométrico inicial Ricketts.

Fuente: Paciente de la Clínica Posgrado Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023 – 2024

Diagnóstico y plan de tratamiento

Paciente femenino de 11 años de edad, Clase III esquelético, dolicofacial, con tipo de crecimiento vertical, mordida abierta anterior, apiñamiento severo, clase III molar bilateral, proinclinación de incisivo superior, retroinclinación incisivo inferior, biprotusión dentaria, línea media dental inferior desviada 2mm hacia la derecha, perfil recto.

Objetivos del tratamiento:

Redireccionar el crecimiento, corregir mordida abierta anterior, corregir apiñamiento, conseguir clase molar funcional, conseguir clase canina funcional, corregir desviación de línea media inferior y mejorar perfil.

Plan de tratamiento:

Colocación de disyuntor tipo Hyrax 9mm, (1/4 devuelta diaria), colocación máscara facial con elásticos extraorales de 5/16M, colocación de aparatología de brackets con prescripción Roth slot 0.022 maxilar superior (cementación 0,5 más hacia gingival de canino a canino), alinear y Nivelar, colocación de aparatología en maxilar inferior con prescripción MBT slot 0.022 para tener un torque negativo y evitar que las piezas se proinclinen alinear y nivelar, elásticos intermaxilares clase III, stripping anteroinferior, arco de retracción en acero calibre 0.019"X0.025, uso de elásticos

intermaxilares en delta, paralelizar raíces, intercuspidación, contención max superior : placa Hawley circunferencial y max inf: retención fija de 3 – 3.

Fases del tratamiento

Fase Ortopédica: Se procede con la colocación de un dispositivo de expansión tipo Hyrax de 9mm marca Morelli, se inicia con una activación del tornillo con 1/4 de vuelta diario por 8 días (figura 5A) luego se instala la máscara facial de protracción marca Morelli con uso diario de 14 horas y elásticos extraorales de 5/16 M (figura 5B) con una fuerza de protracción mayor a 30° a nivel de los caninos. Una vez que el tornillo finalizó su activación se lo procede a cerrar con resina (figura 5C).

Figura 5: A. Colocación de expansor tipo Hyrax. B. Colocación de máscara facial C. finalización de activación de Hyrax

Fuente: Paciente de la Clínica Posgrado Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023 – 2024

Fase Alineación y Nivelación: Se coloca aparatología fija Brackets con prescripción Roth sloth 0,22mm marca Orthometric en maxilar superior para alineación y nivelación, los brackets fueron colocados 0,5 mm más hacia gingival para la extrusión de las piezas y favorecer al cierre de mordida, este período duro 4 meses. Se retira el Hyrax y se coloca un ATP como dispositivo de anclaje, la máscara facial actuó por 5 meses y fue retirada. posteriormente se colocó aparatología en maxilar inferior con prescripción MBT sloth 0,22mm (figura 6A-B), se colocó reeducadores linguales para controlar hábito (figura 6C) y se aplicó elásticos clase III de 1/8 M para mejorar la relación intermaxilar (figura 6B-C). Se utilizó arcos redondos de calibre 0.014" y 0.016", esta fase tuvo una duración de 3 meses.

Figura 6: A. Frontal. B. Lateral derecha C. reeducadores linguales D. lateral izquierda

Fuente: Paciente de la Clínica Posgrado Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023 – 2024

Fase de Corrección de maloclusión: Se inicia con el uso de arcos cuadrados y rectangulares para trabajar en torque y angulaciones, se utilizó arcos Niti calibre 0.016"X0.016, 0.017"X0.025 y 0.019"X0.025 en maxilar superior e inferior, en conjunto con elásticos en delta para favorecer el cierre de la mordida. Luego se realizó stripping anteroinferior, se colocó en arco superior: Acero 0.019"X0.025 y en arco inferior: Arco de retracción Acero 0.019"X0.025 y ligas intermaxilares 1/8 M en delta. (Figura 7A-B-C).

Mediante la protracción maxilar realizada con la máscara facial, la extrusión de las piezas superiores debido a la cementación hacia gingival de los Brackets en arcada superior, el stripping anteroinferior y la colocación del arco de retracción en arcada inferior, las piezas anteroinferiores se retruyeron, disminuyendo el tamaño del arco dentario, mejorando la relación intermaxilar, el overjet y el overbite y favoreciendo al cierre de la mordida mediante el camuflaje.

Figura 7: A. Frontal. B. Lateral derecha C. lateral izquierda

Fuente: Paciente de la Clínica Posgrado Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023 – 2024

Fase de Detallado: Arcada superior Braided 0.019"Xo.025 – Arcada inferior: Arco Braided 0.019"Xo.025. Elásticos intermaxilares en delta con ligas 3/16 M. Se colocaron elásticos intermaxilares en conjunto con Arco Braided para lograr una adecuada intercuspidad y el cierre total de la mordida (figura 8 A-B-C)

Figura 8: A. Frontal. B. Lateral derecha C. lateral izquierda

Fuente: Paciente de la Clínica Posgrado Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023 – 2024

Fase de Retención: se confeccionó los retenedores en el maxilar superior una placa Hawley circunferencial con el objetivo de que se mantenga el engranaje entre piezas superiores e inferiores, además de impedir la proinclinación de piezas superiores conteniéndolas con la pantalla de acrílico vestibular y de esta manera evitar la apertura de la mordida. En el maxilar inferior se colocó un retenedor fijo con alambre trenzado de 3 a 3 dando por finalizado el tratamiento de ortodoncia.

Resultados: A los 18 meses de tratamiento se procedió con el retiro de la aparatología superior e inferior, se logró la modificación de la clase esquelética, se corrigió el hábito de deglución atípica, se obtuvo una sonrisa amplia y armoniosa con labios funcionales, el labio superior presento un cambio de -4mm donde se encontraba en retrusión a -2,5, a nivel del labio inferior paso de -1 a +0,5, se observó una mejora del perfil y malar más expresivo (figura 9 A-B-C). Se obtuvo la corrección de la mordida abierta y coincidencia de líneas medias (figura 9D), clase molar funcional y clase canina I (figura 9E -F), se corrigió apiñamiento superior e inferior (figura 9G y 9H). En la radiografía lateral de cráneo final (figura 10) y los trazados cefalométricos de Jaraback y Ricketts (figura 11 A-B) se observa el cambio en el ángulo ANB de -1° a $+2,5^\circ$ en la cefalometría de Jaraback y en la cefalometría de Ricketts la modificación de la convexidad de -1mm a +1mm convirtiéndose en clase esquelética I, en el ángulo

goníaco inferior se observó un cambio de $81,5^\circ$ a 80° , se realizó el análisis de Mc Namara para determinar el diámetro de las vías aéreas superiores e inferiores el resultado fue una modificación del diámetro faríngeo superior que inicialmente era de 11mm encontrándose menor a la norma indicando una vía aérea disminuida y al final del tratamiento la medida fue de 14mm evidenciando una vía aérea superior permeable, a nivel dentario se logró coincidencia de líneas medias superior e inferior, mejoraron las inclinaciones superiores de $121,5^\circ$ a 118° se mantuvo la proinclinación debido a la compensación realizada, en cuanto a los incisivos inferiores hubo un cambio de 84° a $87,5^\circ$, se observó una variación en la posición de incisivo superior de 6mm a 9mm y en el incisivo inferior de 4mm a 2,7mm manteniéndose con protrusión, se produjo un cambio en el overbite de -2,4 a +2, 1mm y en el overjet de +1mm a +4mm. Se consiguió clase molar funcional bilateral y clase canina I bilateral.

Figura 9: Fotografías extraorales finales (A. frente B. perfil C. sonrisa). Fotografías intraorales finales. (D. frontal E. lateral derecha F. lateral izquierda, G. oclusal superior H. oclusal inferior

Fuente: Paciente de la Clínica Posgrado Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023 – 2024

Figura 10: A. Radiografía lateral del cráneo final

Fuente: Paciente de la Clínica Posgrado Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023 –

2024

Figura 11: A. Análisis cefalométrico final Jaraback B. Análisis cefalométrico final Ricketts

Fuente: Paciente de la Clínica Posgrado Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023 – 2024

DISCUSIÓN

En base a las investigaciones revisadas existen diversas opciones para el tratamiento de la maloclusión clase III, las 2 opciones más utilizadas según varios autores consisten en el abordaje interdisciplinario que involucra la ortodoncia con cirugía y como otra alternativa la ortopedia sumada a la compensación dentoalveolar. (11)

Ngan et al. en su estudio concluyeron que la protracción maxilar con la expansión maxilar da como resultado mayor movimiento hacia adelante del maxilar, adicional a esto mencionaron que la dirección con la que se ejerce la fuerza es relevante, determinando que una fuerza de 30° hacia adelante y hacia abajo en relación al plano

oclusal, puede disminuir la mordida abierta debido a que el maxilar cambia de posición, logrando un resultado clínico satisfactorio. (12). En 2010 Uribe determinó que las fuerzas que se dirigen debajo del centro de resistencia y por delante del maxilar en el área de caninos manteniendo un ángulo mucho mayor a 30° , generan una rotación horaria del plano palatino, esta rotación produce descenso del plano palatino en la parte anterior, generando que la distancia vertical entre los dientes superiores e inferiores disminuya cerrando más la mordida. (13). En el trabajo realizado al igual que lo menciona Uribe se aplicó una fuerza por debajo del centro de resistencia y delante del maxilar a nivel de caninos mayor a 30° , el resultado fue una rotación horaria que produjo una inclinación hacia abajo de la parte anterior del plano palatino lo cual favoreció al cierre de la mordida, concordando con lo mencionado por los autores.

En 2016 Martínez et al. obtuvieron resultados favorables en su investigación con el uso de la máscara facial y el expansor tipo Hass en una paciente clase III esquelética con deficiencia maxilar, modificando el crecimiento de la mandíbula y promoviendo el crecimiento de la maxila, obteniendo una correcta oclusión, relaciones molares y caninas I además de una relación armónica entre los maxilares. (14) En el presente estudio se utilizó la máscara facial en combinación con el expansor tipo Hyrax en la fase inicial, en una paciente clase III esquelética combinada con deficiencia maxilar y prognatismo, logrando la modificación de la clase esquelética mediante la protracción del maxilar y redirección del crecimiento mandibular, se obtuvo también una relación molar funcional y clase canina I, concordando con lo mencionado por Martínez en su estudio en referencia a la eficacia del uso de ambos dispositivos para tratamiento de la maloclusión clase III en una paciente en crecimiento.

Milagros en 2019 determinó en su revisión literaria que la máscara facial acompañada con la expansión maxilar presenta óptimos resultados en los pacientes con maloclusión clase III y maxilar retrusivo, también señaló que la colaboración del paciente y el tratamiento en edad

temprana previo a los 8 años de edad son factores fundamentales en el éxito del tratamiento. (15). En la presente investigación realizada se trató a una paciente de 11 años de edad, clase III esquelética combinada con la misma terapia ortopédica, pese a que la paciente fue tratada posterior a los 8 años de edad se alcanzaron resultados favorables cambios a nivel esquelético, dentarios y de tejidos blandos determinando que es posible lograr buenos resultados tratando en etapa prepuberal.

En 2020 Rodríguez et al. reportaron un estudio del tratamiento de una paciente clase III esquelética con hipoplasia maxilar y mordida abierta que fue tratada con extracción de los primeros premolares superiores e inferiores, ortodoncia fija con la técnica de MBT y elásticos intermaxilares los resultados obtenidos fueron una mejora en el perfil, cierre de la mordida, clase molar y canina I, mejoró el overjet y overbite y cambios dentales, considerándose una excelente opción de tratamiento. (16). En el presente estudio luego del uso de la ortopedia en la fase inicial del tratamiento, se le colocó aparatología fija con prescripción Roth en maxilar superior, los brackets fueron cementados 0,5mm más hacia gingival, se utilizó prescripción MBT en maxilar inferior, fue tratada con stripping anteroinferior, arco de retracción en maxilar inferior y elásticos intermaxilares para lograr el cierre de la mordida, a diferencia del caso reportado por Rodríguez no se realizaron extracciones sin embargo se lograron cambios a nivel dental y óseo, cierre de la mordida, clase molar funcional, clase canina I bilateral y mejora a nivel del perfil.

Horta et al en 2020 presentaron el caso clínico de un paciente de 13 años de edad clase III esquelética combinada, con mordida cruzada anterior donde se realizó tratamiento de ortopedia con Hyrax y máscara facial, extracción de premolares superiores e inferiores y ortodoncia fija, los resultados obtenidos fueron resolver la discrepancia ósea y dental, clases molar y canina I y un mejor perfil (11). El estudio realizado también fue tratado con ortopedia en la fase inicial mediante la expansión y protracción, posteriormente se colocó aparatología fija

obteniendo óptimos resultados como cambios óseos, clase molar funcional, clase canina I bilateral, y mejoras a nivel del perfil, en ambos estudios se puede observar que el uso de la ortopedia con la expansión y la protracción sumado a la aparatología fija es un tratamiento muy eficiente para pacientes clase III esqueléticos en crecimiento, en el presente estudio no se realizaron extracciones sin embargo se lograron cambios muy favorables.

En 2023 Valencia reportó el caso de un paciente de 22 años clase III esquelética, hiperdivergente, con mordida cruzada posterior y mordida bis a bis, para su tratamiento se le colocó un MSE (maxillary Skeletal expander), y microtornillos en el shelf mandibular para distalización, se obtuvo corrección de apiñamiento, relación molar y canina I bilateral, corrección de la mordida cruzada posterior y se mantuvo las relaciones a nivel esquelético. (9) En caso de pacientes adultos existen buenas opciones de tratamiento, sin embargo, es complejo lograr cambios esqueléticos si ya se ha finalizado el crecimiento, por lo cual como se demostró en este trabajo este tipo de maloclusiones se sugiere ser tratadas de forma precoz para redireccionar el crecimiento y evitar tratamientos más complejos.

Otro de los cambios que pueden generarse mediante la protracción maxilar es a nivel de las vías aéreas, Ming Ye et al. concluyeron en su revisión sistemática que el uso de aparatos de protracción maxilar es capaz de aumentar el tamaño de las vías respiratorias faríngeas a corto plazo, basándonos en la evidencia disponible, se puede proponer que los aparatos de protracción maxilar (AMP) podrían tener el potencial de mejorar la eficiencia respiratoria. (17). En la investigación realizada se evidenció un cambio a nivel de las vías aéreas el diámetro faríngeo superior inicialmente era de 11mm según el análisis de Mc Namara, se encontraba menor a la norma indicando una vía aérea disminuida al final del tratamiento la medida fue de 14mm que indica una vía aérea superior permeable, corroborando lo mencionado por Ming en referencia a que el uso de un dispositivo de

protracción tiene la capacidad de aumentar el tamaño de las vías respiratorias.

Numerosos estudios han determinado que la ortopedia y la compensación dentoalveolar son uno de los tratamientos más eficaces para el abordaje de la maloclusión clase III, la máscara facial para la protracción maxilar en conjunto con la expansión maxilar es una de las opciones más frecuentemente utilizadas para tratar las clases III por deficiencia maxilar en edades tempranas con los cuales se logran excelentes cambios a nivel estético y funcional. Salame et al en 2021 determinaron en su estudio comparativo que en edades entre 10 – 15 años se recomienda el uso de la máscara facial mediante anclajes óseos con excelentes resultados tanto a nivel esquelético como dental, obteniendo mejoras significativas en la apariencia facial, la posición de los dientes y el control del crecimiento mandibular y la expansión del maxilar. (18) En el presente trabajo se utilizó el expansor maxilar tipo Hyrax y la máscara facial de Petit en una paciente clase III con 11 años de edad, obteniendo mejora en el perfil, cambios favorables a nivel esquelético, compensación dentoalveolar y cambios estéticos satisfactorios, la maloclusión clase III tiene diversas formas de ser tratada, hacerlo en etapa temprana como lo mencionan varios autores es lo ideal, sin embargo también pueden lograrse cambios satisfactorios en etapa prepuberal como se demostró en el presente estudio, en adultos se pueden obtener buenos resultados con ortodoncia o intervención quirúrgica, sin embargo el tratamiento precoz es el más recomendado.

CONCLUSIONES

El tratamiento de la maloclusión clase III es un desafío, en la actualidad existen excelentes alternativas para su abordaje, se presentó una paciente clase III esquelética con mordida abierta anterior y patrón hiperdivergente, en la primera fase del tratamiento se utilizó el expansor tipo Hyrax, se colocó la máscara facial con elásticos extraorales de 5/16 M, luego se colocó la aparatología fija

brackets con prescripción Roth en maxilar superior se comenzó con la fase de alineación y nivelación con arcos redondos de niti en calibre 0.014" y 0.016", luego se colocó aparatología en maxilar inferior con prescripción MBT continuando con la fase de alineación y nivelación, se utilizaron elásticos intermaxilares clase III 1/8 M, se continuó con la secuencia de arcos cuadrados y rectangulares 0.016"X0.016, 0.017"X0.025 y 0.019"X0.025, se añadió el uso de ligas intermaxilares 1/8 M en delta para cerrar la mordida, se continuó con arcos de Acero 0.019"X0.025 en maxilar superior y en maxilar inferior. Se realizó stripping anteroinferior y se utilizó arco de retracción en Acero calibre 0.019"X0.025 en conjunto con ligas intermaxilares 1/8 M en delta, se finalizó el tratamiento con Arcos Braided 19x25 superior e inferior y ligas 1/8 M en delta. La retención en maxilar superior: placa Hawley circunferencial y en maxilar inferior: retenedor fijo con alambre trenzado de 3 a 3.

Una vez culminado el tratamiento se determinó que el uso del dispositivo Hyrax para la expansión maxilar en conjunto con la máscara facial de protracción produjo un mayor desplazamiento anterior del maxilar, que permitió lograr un cambio a nivel esquelético y liberó el colapso maxilar. El ancho intercanino inicialmente en el maxilar superior no aplicó porque los caninos se encontraban ectópicos, al final del tratamiento la distancia fue en el maxilar superior: 40mm y en el inferior: 27mm, respecto al ancho intermolar fue en maxilar superior: 49mm y finalizó con 54mm y en el maxilar inferior: 44mm y finalizó con 46mm.

A nivel óseo se pudo observar en la radiografía lateral del cráneo mediante el trazado de Jaraback el cambio en el ángulo ANB de -1° que corresponde a una clase esquelética III a $+2,5^\circ$ convirtiéndose en clase esquelética I, de igual manera en el trazado de Ricketts se observó un cambio en la convexidad de -1mm a +1mm confirmando la modificación de la clase esquelética, en el ángulo goníaco inferior se observó un cambio de $81,5^\circ$ a 80° , a nivel dentario se logró una buena coincidencia de líneas medias superior e inferior, mejoraron las inclinaciones superiores de 121° a 118° se mantuvo la proinclinación

debido a la compensación realizada, en cuanto a los incisivos inferiores hubo un cambio de 84° a $87,5^\circ$, se observó una variación en la posición de incisivo superior de +6mm a +9mm y en el incisivo inferior de +4mm a +2,7mm manteniéndose con protrusión, se produjo un cambio en el overbite de -2,4 a 2,1mm y en el overjet de +1mm a +4mm. Se consiguió clase molar funcional bilateral y clase canina I bilateral.

A nivel de tejidos blandos el labio superior en relación al plano estético presento un cambio de -4mm donde se encontraba con retroquelia a -2,5, a nivel del labio inferior paso de -1 a +0,5 se logró una relación funcional de labios y mejora del perfil, se observó también una modificación del diámetro faríngeo superior que inicialmente era de 11mm encontrándose menor a la norma indicando una vía aérea disminuida y al final del tratamiento la medida fue de 14mm evidenciando una vía aérea superior permeable.

Abordar la maloclusión clase III en pacientes en crecimiento de forma oportuna es fundamental para lograr óptimos resultados. El estudio realizado confirma que los efectos del tratamiento en etapa prepuberal con ortopedia y ortodoncia en pacientes con maloclusión de clase III produce resultados positivos, a nivel esquelético, dentario, funcional y estético.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Macías T, González E, Rivas R. Tratamiento temprano de Maloclusión Clase III con máscara facial de protracción. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 2018.
2. Rodríguez P, Estrada M, Meneses A. Tratamiento de la maloclusión Clase III con protracción maxilar: Reporte de Caso. Revista Estomatológica Herediana. 2017; 27(3).
3. Jesús H, Margarita P. Tratamiento temprano de la mordida cruzada anterior: Revisión de literatura. Revista Estomatología. 2011; 19(2).
4. Layana A. Maloclusión esquelética según Steiner en pacientes 15 - 25 años atendidos en la Clínica de Especialidades DE INCAFOE en el área de Ortodoncia durante el período 2016 - 2018. Trabajo de Titulación. Ecuador: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
5. Singh G. Etiología y manejo de maloclusión clase III. En Singh G, editor. Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento 2da Edición. España: Amolca; 2009. p. 632 - 639.
6. Ludwig B, Bister D, Baumgaertel S. Brackets de autoligado en ortodoncia conceptos y técnicas modernas. Primera ed.: Amolca; 2015.
7. Ming T CHLWY. Correction of skeletal Class III malocclusion with clockwise rotation of the maxillomandibular. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2012; 141(2).
8. Bedolla H GDHJRMAGJ. Quick Correction of a Skeletal Class III Malocclusion in Primary Dentition with Face Mask Plus Rapid Maxillary Expansion Therapy. ODOVTOS-International Journal of Dental Sciences. 2018; 20(2).
9. Valencia D MBLYCA. Tratamiento ortodóntico de paciente clase III, expansión esquelética del maxilar. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 2023.
10. Ramos L KM. Camouflage treatment of a skeletal class III malocclusion with tooth transposition using a non-surgical approach: case report. Revista Mexicana de Ortodoncia. 2017; 5(1).

11. Horta C PF. Manejo ortodóncico de la clase III: presentación de un caso clínico. Revista ADM. 2020; 77(1).
12. Ngan P, Hagg U, Cynthia Y, Stephen W. Treatment response and Long - Term Dentofacial Adaptations to Maxillary Expansion and Protraction. Seminars in Orthodontics. 1997; 3(4).
13. Uribe Restrepo GA. Fundamentos de odontología: Ortodoncia Teórica y Clínica. segunda ed. Biologicas) C(pl, editor. Medellín: CIB (Corporacion para Investigaciones Biologicas); 2010.
14. Martínez C, Gurrola B, Casasa A. Paciente infantil manejo camuaje clase III. Caso clínico. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria. 2016.
15. D. M. Máscara facial de protracción para el tratamiento temprano de maloclusión Clase III. Odontol Pediatr. 2019; 18(1).
16. Rodríguez M, Hernández G, Pesqueira R. Corrección de mordida abierta anterior con maloclusión. Reporte de caso Clínico. Revista Mexicana de Ortodoncia. 2020; 8(1).
17. metanalysis EompaoadigclmrpAsra. Ming, Ye; Yun, Hu; Yuyue, Li; Jinfeng, Yu; Haojue He; Leilei Zheng. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2018;(105).
18. Salame V, Morquecho G, Armijos F. Estudio Comparativo de los resultados del tratamiento de clase III, en una intervención temprana y tardía. Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos. 2021; 13(S2).

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo